

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU
SRBIJE (UPPS)

Peti godišnji kongres Udruženja za preventivnu
pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim
učešćem

ZBORNİK APSTRAKATA

20-22. APRIL 2018.

Peti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS)
sa međunarodnim učešćem

ZBORNİK APSTRAKATA

Izdavač:

Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije

Za izdavača:

Prof. dr Bojko Bjelaković

Urednici:

Prof. dr Bojko Bjelaković

Asist. dr Marko Jović

Tehnički urednik:

Anđela Jovanović

Štampa:

NAISPRINT Niš

Tiraž:

300

2018. godina

online publikacija

ISBN 978-86-81228-01-2

Peti godišnji kongres
Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije sa međunarodnim
učešćem

20-22. APRIL 2018.

Niš

Organizator:

Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije
www.preventivnapedijatrija.rs

Organizacioni odbor:

Prof. dr Bojko Bjelaković, predsednik	
Prof. dr Maja Milojković	Prim. dr Vladimir Ilić
Doc. dr Ivana Budić	Marijana Milanović
Doc. dr Snežana Živanović	Anđela Jovanović
Mr sci. dr Goran Vukomanović	sms Ljiljana Plavanski
Asist. dr Sergej Prijić	ms Ana Radomirović
Asist. dr Marko Jović	sms Maja Petković
sms Svetlana Kačavenda	Dr Hristina Kocić
Prim. mr sci. med Branislava Stanimirov	Dr Dragana Ilić
Aleksandra Vranić	Anđela Stević
Dr Marija Ćiric Tašić	Đorđe Mikić
Miljana Stojanović	

Naučni odbor:

Prof. dr Vladislav Vukomanović	Prof. dr Zorica Živković
Prof. dr Ljiljana Šaranac	Prof. dr Dragan Katanić
Prof. dr Predrag Minić	Doc. dr Danica Todorović
Doc. dr Nebojša Kavarić	Prof. dr Dragan Radovanović
Prof. dr Gordana Kocić	Prof. dr Radoje Simić
Mr sci. Aleskandra Klisić	Doc. dr Ružica Kravljanac
Prof. dr Sonja Bojadžijeva	Prof. dr Zlatko Đurić
Prof. dr Ramush Bejiqi	

Sekretarijat Kongresa:

Asist. dr Marko Jović	Marijana Milanović
Dr Dragana Ilić	Marija Milić
Anđela Jovanović	David Ilić

CIP – Katalogizacija u publikaciji – Narodna biblioteka Srbije, Beograd
616 - 053.2(048)

UDRUŽENJE za preventivnu pedijatriju Srbije. Kongres sa međunarodnim učešćem
(5 ; 2018 ; Niš)

Prevenција u pedijatriji: zbornik apstrakata / Peti godišnji kongres Udruženja za
preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim učešćem, 20 -
22. april 2018. Niš. - Niš : Udruženje za preventivnu pedijatriju Srbije, 2018 (Niš :
NAISPRINT Niš). - 178 str. ; 24 cm

Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300. - Registar.
ISBN 978-86-81228-01-2

COBISS.SR-ID 231323916

PREVENCIJA BRONHOPULMONALNE DIPLAZIJE

Gordana Vilotijević Dautović
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Uvod: Bronhopulmonalna displazija (BPD) je najčešća i najteža respiratorna posledica prematuriteta. Klinički se definiše kao potreba za primenom oksigenoterapije do 28. dana postnatalnog života, a stepen težine bolesti se utvrđuje 36. nedelje korigovane gestacijske starosti (KGS) (blaga, srednje teška i teška BPD). Teže forme BPD su udružene sa značajnim respiratornim morbiditetom tokom prve dve godine života i kasnije tokom detinjstva i adultnog doba. Najveći rizik za nastanak BPD imaju novorođenčad porođajne mase (PM)

Cilj rada: Prikaz najznačajnijih faktora rizika, modela predikcije za nastanak BPD i mogućih preventivnih i terapijskih mera u našoj sredini i poredjenje sa drugim centrima.

Materijal i metode: U istraživanju na 500 novorođenčadi PM

Rezultati: BPD je imalo 45.43% novorođenčadi (blagu 19.44%, srednje tešku 19.84%, tešku 6.15%). Faktori rizika su: izostanak preventivne prenatalne primene deksametazona, muški pol, vaginalni porododjaj, horioamnionitis, niska PM i GS, RDS, primena surfaktanta, respiratorne potpore i visokih koncentracija kiseonika, rana neonatalna sepsa, dok je ženski pol protektivni faktor. Regresionom analizom su konstruisani prediktivni modeli za 1, 14 i 21. dan.

Zaključak: I pored značajnih organizacionih i tehničkih razlika, incidencija BPD komparabilna sa incidencijom u razvijenim zemljama, moguća je prevencija ako bi se primenili standardni protokoli prenatalne primene deksametazona, prevencija infekcija, RDS-a, manje invazivna ventilacija, koncentracija kiseonika prema ciljanoj saturaciji oksihemoglobina. Prediktivni modeli mogu identifikovati novorođenčad u najvećem riziku, za primenu deksametazona i drugih preventivnih i terapijskih mera.

Ključne reči: bronhopulmonalna displazija, prevencija, predikcija